

Impact Factor: 4.9

ISSN: 2181-0664
DOI: 10.26739/2181-0664
www.tadqiqot.uz

UZBEK MEDICAL JOURNAL

Special Issue 1

2022

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

UZBEK MEDICAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ | UZBEK MEDICAL JOURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0664-2022-SI-1>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мадазимов Мадамин Муминович
Ректор Андижанского Государственного
медицинского института, д.м.н., профессор
кафедры факультетской и госпитальной
хирургии

Тахририят раиси:
Председатель редакционной коллегии:
Chairman of the editorial Board:

Алексеев Андрей Анатольевич
Директор ожогового центра НМИЦ хирургии
им. В.Вишневского, главный комбустиолог
Министерства здравоохранения России, д.м.н.,
профессор.

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Салахиддинов Камалиддин Зухриддинович
доцент, д.м.н. кафедры факультетской и
госпитальной хирургии Андижанского
Государственного медицинского института

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Хегай Любовь Николаевна
доцент, к.м.н., начальник отдела по координации
деятельности грантов Межвузовской научно-
исследовательской лаборатории Ташкентской
медицинской академии

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Досина Маргарита Олеговна
в.н.с. ГНУ "Институт физиологии Национальной
академии наук Беларуси", к.б.н., председатель
Совета молодых ученых Отделения медицинских
наук НАН Беларуси

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Ниязова Зебинисо Анваровна
PhD кафедры офтальмологии, детской
офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ EDITORIAL BOARD OF THE UZBEK MEDICAL JOURNAL

Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии Андижанского
Государственного медицинского института

Привалова Ирина Леонидовна
д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии Курского государственного медицинского университета,
заведующая лабораторией физиологии висцеральных систем НИИ физиологии (Курск)

Гаврилова Елена Анатольевна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины Северо-западного
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Чурганов Олег Анатольевич
д.п.н., профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Салахиддинов Зухриддин Салахиддинович
д.м.н., профессор, заведующий кафедры ВОП №1, Андижанского государственного медицинского института

Рябчиков Денис Анатольевич
д.м.н., в.н.с. онкологического отделения хирургических методов лечения ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России

Гулямов Суръат Саидвалиевич
д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, стоматологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Тереза Магалхайз

профессор, заведующая кафедрой Судебной медицины государственного университета Порту (Португалия)

Юлдашев Илхом Рузиевич

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Аллергологии, иммунологии, микробиологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Хамраев Абдурашид Журакулович

д.м.н., профессор кафедры госпитальной детской хирургии, Ташкентского педиатрического медицинского института

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Эрматов Низом Жумакулович

д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены питания Ташкентской медицинской академии

Рузиев Шерзод Ибодуллаевич

д.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института

Бабич Светлана Михайловна

доцент, заведующая кафедрой социальной гигиены Андиганского государственного медицинского института

Сабирова Рихси Абдукадировна

д.м.н., профессор кафедры медицинской и биологической химии Ташкентской медицинской академии

Цеомашко Наталья Евгеньевна

д.б.н, с.н.с., заведующая отделом медико-генетических исследований МНИЛ Ташкентской медицинской академии

Хамраева Лола Салимовна

доцент, к.м.н. кафедры офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманходжаева Адиба Амирсаидовна

доцент, к.м.н., заведующая кафедрой Народной медицины, реабилитологии и физической культуры Ташкентской
медицинской академии

Шарипова Фарида Камильевна

к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, психотерапии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Бузруков Батир Тулкунович

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Туйчиев Галибжан Урмонжонович

к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии, детской анестезиологии-реаниматологии с курсом
офтальмологии и стоматологии факультета усовершенствования и переподготовки врачей АГМИ

Маматхужаева Гулнора Нажмитдиновна

доцент, к.м.н. кафедры Офтальмологии Андиганского Государственного медицинского института

Каримова Зиёда Кушбаевна

доцент, к.м.н. кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Саидходжаева Саида Набиевна

доцент, Phd кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического
медицинского института

Зуфарова Зухра Хабибуллаевна

доцент, к.ф.н. кафедры промышленной технологии лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института

Алимова Дурдона Дильмуратовна

PhD кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хўршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Kh.P. Kamilov

Tashkent State Dental Institute
Head of Hospital Therapeutic Dentistry Department

Takhirova K.A.

Tashkent State Dental Institute
Hospital Therapeutic Dentistry Department
kamolaxon.abrarovna@gmail.com

Abduganiev U.B.

Tashkent State Dental Institute
Hospital Therapeutic Dentistry Department
abduganiyev.ulugbek@mail.ru

METHODS OF DIAGNOSTICS OF INFLAMMATORY-DESTRUCTIVE PERIODONTAL LESIONS

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7395057>

ABSTRACT

The complexity of the etiology and pathogenesis of inflammatory-destructive diseases, their dependence on many factors, causes a high prevalence of both gingivitis and generalized periodontitis, reduces the effectiveness of therapeutic and preventive measures (A.V. Moskovsky, 2016; I.S. Gontareva, 2017). The cause of the pathological process in periodontal tissues are various interrelated factors, both local and general (A.K. Iordanishvili, 2016; H.P. Muller, 2019). Consequently, monitoring of markers of "oxidative stress" in the oral fluid will allow timely adjustment of the volume and exposure of dental care.

Keywords: Periodontitis, gingivitis, biochemical analysis, antioxidants, antioxidant system, oral fluid, inflammation, oral microflora, oral immunology, resistance

Х.П. Камилов

Ташкентский государственный
стоматологический институт
Заведующий кафедрой госпитальной
терапевтической стоматологии

К.А. Тахирова

Ташкентский государственный
стоматологический институт
Доцент кафедры госпитальной
терапевтической стоматологии
kamolaxon.abrarovna@gmail.com

Абдуганиев У.Б.

Ташкентский государственный
стоматологический институт

кафедра госпитальной
терапевтической стоматологии
abduganiyev.ulugbek@mail.ru

СПОСОБЫ ДИАГНОСТИКИ ВОСПАЛИТЕЛЬНО-ДЕСТРУКТИВНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПАРОДОНТА

АННОТАЦИЯ

Сложность этиологии и патогенеза воспалительно-деструктивных заболеваний, зависимость их от многих факторов, обуславливает высокую распространенность как гингивита, так и генерализованного пародонтита, снижают эффективность лечебно-профилактических мероприятий (А.В. Московский, 2016; И.С. Гонтарева, 2017). Причиной патологического процесса в тканях пародонта являются различные взаимосвязанные факторы как местного, так и общего характера (А.К. Иорданишвили, 2016; Н.Р. Muller, 2019). В свою очередь, мониторинг маркеров «окислительного стресса» в ротовой жидкости позволит своевременно скорректировать объём и экспозицию стоматологической помощи.

Ключевые слова: Пародонтит, гингивит, биохимический анализ, антиоксиданты, антиоксидантная система, ротовая жидкость, воспаление, микрофлора полости рта, иммунология полости рта, резистентность.

Kamilov X.P.,

Toshkent davlat stomatologiya instituti
Gospital terapevtik stomatologiya kafedrasini mudiri

Tahirova K.A.,

Toshkent davlat stomatologiya instituti
Gospital terapevtik stomatologiya kafedrasini dotsenti
kamolaxon.abrarovna@gmail.com

Abdug'aniyev U.B.

Toshkent davlat stomatologiya instituti
Gospital terapevtik stomatologiya kafedrasini
abduganiyev.ulugbek@mail.ru

PERIODONTDAGI YALLIG'LANISH-DESTRUKTIV O'ZGARISHLARNI TASHXISLASH USULLARI.

ANNOTATSIYA

Yallig'lanishli-destruktiv kasalliklarning etiologiyasi va patogenezining murakkabligi, ularning ko'plab omillarga bog'liqligi ham gингивит, ham umumiy periodontitning yuqori tarqalishiga olib keladi, terapevtik va profilaktika choralarining samaradorligini pasaytiradi (A.V. Moskovskiy, 2016; I.S. Gontareva, 2017). Periodontal to'qimalarda patologik jarayonning sababi mahalliy va umumiy turli xil o'zaro bog'liq omillardir (A.K. Iordanishvili, 2016; Н.Р. Muller, 2019). O'z navbatida, og'iz suyuqligidagi "oksidlanish stressi" belgilarini kuzatish stomatologik parvarish hajmini va ta'sirini o'z vaqtida sozlash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: Periodontit, gингивит, biokimyoviy tahlil, antioksidantlar, antioksidant tizim, og'iz suyuqligi, yallig'lanish, og'iz mikroflorasi, og'iz immunologiyasi, qarshilik.

Relevance. Among the urgent problems of modern dentistry, periodontal diseases occupy one of the leading places, among them the most common are inflammatory and inflammatory-dystrophic diseases - catarrhal gingivitis and generalized periodontitis (A.V. Mitronin, 2010; L.Yu. Orekhova, 2017; R.R. Khaibullina, 2018).

According to various sources, initial inflammatory and destructive changes are very common (in 38% and 23%, respectively) in people aged 25–34 years (A.R. Gorkunova, 2014; D.M. Abdulmejidova, 2017; L.K. Yesayan, 2018). In the age groups of 35–44, 45–54, 55 years and older, the number of individuals with initial periodontal changes progressively increases by 15–20%, with

a simultaneous increase in moderate and severe changes up to 75% (A.V. Akulovich, 2017; A Hillmann, 2017; S. Schulz, 2018).

The complexity of the etiology and pathogenesis of these diseases, their dependence on many factors, causes a high prevalence of both gingivitis and generalized periodontitis, reduces the effectiveness of therapeutic and preventive measures (A.V. Moskovsky, 2016; I.S. Gontareva, 2017). The cause of the pathological process in periodontal tissues are various interrelated factors, both local and general (A.K. Iordanishvili, 2016; H.P. Muller, 2019). A special place is occupied by the negative impact on periodontal tissues of a complex of local factors: dental deposits, microflora, traumatic occlusion, not sanitized oral cavity, defective fillings, prostheses, bad habits lead to the development of a chronic pathological inflammatory process in periodontal tissues (E.A. Savina, 2014 ; L.N. Kazarina, 2016; T. Ooshima, 2018). In the treatment of periodontal diseases, laboratory diagnostics of biochemical parameters in mixed saliva at various stages of therapy is of particular interest (A.A. Dutov, 2013; E.V. Turusova, 2013; A.V. Ostrovsky, 2014; I.R. Yarmoshchuk, 2016 ; V. Cattaneo, 2018).

The expansion of the possibilities of clinical laboratory medicine, the improvement of diagnostic panels, significant progress in the field of fundamental sciences, the effectiveness and consistency of interdisciplinary interaction, the widespread introduction of modern technologies create prerequisites for revising the role of oral fluid (OM) in the life processes of the body (A.V. Avdeev, 2012; N. B. Zakharova, 2015; L. N. Kazarina, 2016; E. V. Kondyurova, 2018; S. V. Averyanov, 2018; G. F. Beloklitskaya, 2019; Y. Furuichi, 2019).

Despite the improvement of diagnostic methods, the disease is more often diagnosed at a late stage. It is known that in adolescents and young people, the course of inflammatory periodontal diseases is particularly aggressive and resistant to treatment (Bezrukova I.V., Grudyanov A.I., 2002; Mamaeva E.V., 2007). Despite the constant study of this topic, the pathogenesis of inflammatory periodontal diseases in childhood and adolescence is still largely unclear. It is generally accepted that the basis of the occurrence of gingivitis and periodontitis is an inflammatory reaction that occurs in the gums due to the pathogenic action of microorganisms. The developing inflammation takes on a chronic character over time, recurs and ultimately leads to the destruction of the dentogingival junction, periodontal ligament, resorption of the alveolar bone tissue (Barrer G.M., Lemetskaya T.N., 1996; Ivanov V.S., 1998; Voznaya I.V., 2005).

Materials and methods. Inflammation of periodontal tissues changes the main biochemical and immunological parameters that characterize the level of the inflammatory process, indicators of destruction of oral tissues, the degree of endogenous intoxication, which allows them to be used as markers of the state of periodontal tissues and in assessing the effectiveness of treatment (Vavilova T.P., 2008; Danilova I.G. et al., 2010). The study of these parameters in the treatment of periodontal diseases in children and adolescents is very promising. The results of the study of the etiology and pathogenesis of periodontal diseases in children and adolescents are very ambiguous. Thus, the role of microbial, traumatic, immune, vascular and other factors has been comprehensively studied. However, it is extremely important for understanding the development of periodontal pathology to know the ratio of internal and external factors, which pointed out back in 1903. The etiological factor almost never manifests itself as one "specific culprit" and only one specific disease; it does not just affect the body, but interacts with it.

In dental practice, for laboratory diagnostics, oral fluid (mixed saliva) is of considerable interest, which is a biological environment that closely interacts with all components of the oral cavity, including mucous membranes, teeth, dental implants and orthopedic structures. [T.P. Vavilova, 2008; V.B. Noskov, 2008; L.V. Belskaya et al., 2018; C. Shitsukaetal., 2018; C. Peña-Bautistaetal., 2019]. This actualizes the study of the mutual influence of mixed saliva and elements of the dentition on each other, the study of the state of individual links in the pathogenesis of diseases of the oral cavity in order to substantiate the possibilities of their metabolic correction [I.M. Bykov et al., 2008; I.S. Mashchenko et al., 2013; D. Pietropaoli et al., 2013; N.A. Tarboushet al., 2019].

Oxidative stress plays an important role in the pathogenesis of periodontal disease. Important components of cell protection against oxidative stress are antioxidant enzymes (elastase, catalase,

etc.), whose activity is genetically determined due to the presence of polymorphic alleles in the gene structure. Segmented neutrophils are the source of elastase in the oral cavity. The degree of activity of this enzyme characterizes the intensity of inflammation in the oral cavity. In addition to the powerful destructive action of elastase, it activates procollagenase and converts it into the active form of the enzyme, collagenase, which significantly enhances the destruction of collagen fibrils and protein-glycosaminoglycan complexes of oral tissues.

Malondialdehyde is considered to be another marker of inflammation, since pathological processes lead to intensification of lipid peroxidation (LPO), a sharp increase in the level of endogenous lipid peroxides and the formation of MDA, which acts as a damaging factor and disrupts the structure of membranes. Thus, the degree of LPO intensity in the oral cavity of the observed patients was judged by the content of MDA in the oral fluid.

Results. The use of biochemical indicators makes it possible to determine the intensity of inflammatory and destructive changes in periodontal tissues in patients, depending on the diagnosis, objectively assessing both pathological changes and the effect of ongoing anti-inflammatory therapy in dynamics.

Some authors note a reduction in the period of treatment of patients with periodontal diseases after the appointment of a complex of direct antioxidants, such as ascorbate, floculin, vitamin E. There are recommendations regarding the inclusion of vitamins A, E, K in the complex treatment. Among synthetic antioxidants, dibunol (iodinol) has been most thoroughly studied. It is a water-insoluble antioxidant, therefore its parenteral administration is impossible, in the clinic it is used only locally. Dibunol, according to some reports, normalizes blood circulation in periodontal tissues, inhibits lipid peroxidation, has weak bactericidal and immunostimulating properties, therefore it is recommended to use it in periodontal practice for the treatment of gingivitis and mild periodontitis. Effective dosage forms of dibunol: 5% and 10% liniment, applications and dressings, 10% solution for phonophoresis.

Conclusions. Thus, planning, conducting therapeutic measures and medical examination of patients should be carried out in a complex manner, the actions of dentists and general practitioners should be aimed at eliminating or reducing the influence of the symptom complex that contributes to the development of the pathological process.

References.

1. Navruzova U. O. Modern aspects of the etiopathogenesis of generalized periodontitis (literature review) // *Biology and Integrative Medicine*. 2019. No. 2 (30).
2. Kamilov Kh.P., Takhirova K.A. Modern approach to the diagnosis of periodontitis: real-time polymerization chain reaction. // *Stomatologiya*, 2017. No. 3- P. 80-81.
3. Karakov K. et al. Influence of the components of the metabolic syndrome on the development of chronic generalized periodontitis // *Periodontology*. - 2017. - T. 22. - No. 1. - pp. 15-19.
4. Galiullina E. New approaches to the etiology of periodontal diseases in the light of the modern concept of their pathogenesis (literature review) // *Periodontology*. - 2017. - T. 22. - No. 2. - pp. 21-24.
5. Basov A. A., Gorkunova A. R. Adaptive changes in the parameters of free radical oxidation and antioxidant protection in the oral fluid and blood in comorbid conditions // *Modern problems of science and education*. – 2014. – no. 4. - pp. 317-317.
6. Rumanova AI et al. Possibilities of using medicinal herbal preparations for local treatment of inflammatory and destructive diseases of the periodontium and oral mucosa // *Universitetskaya medicine of the Urals*. - 2017. - T. 3. - No. 2. - pp. 85-89.
7. Rumanova AI Immunological aspects of the pathogenesis of chronic generalized periodontitis // *Stomatology of the Greater Urals*. - 2015. - pp. 35-35.
8. Romanenko I. G., Kryuchkov D. Yu. Generalized periodontitis and metabolic syndrome. Unity of pathogenetic mechanisms of development // *Crimean Therapeutic Journal*. – 2011. – no. 1 (16).

9. Ramanauskaite E, Machiulskiene V. Antiseptics as adjuncts to scaling and root planning in the treatment of periodontitis: a systematic literature review. //BMC Oral Health. 2020 May 18;20(1):143
10. Balaji TM, Varadarajan S, Jagannathan R. Melatonin as a Topical/System Formulation for the Management of Periodontitis: A Systematic Review. //Materials (Basel). 2021 May 6;14(9):2417
11. Alvarez Echazu MI, Olivetti CE, Anesini C, Perez CJ, Alvarez GS, Desimone MF. Development and evaluation of thymol-chitosan hydrogels with antimicrobial-antioxidant activity for oral local delivery. //Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2017 Dec 1;81:588-596
12. El-Shinnawi U, Soory M. Actions of Adjunctive Nutritional Antioxidants in Periodontitis and Prevalent Systemic Inflammatory Diseases. //Endocr Metab Immune Disord Drug Targets. 2015;15(4):261-76.
13. Dionísio TJ, Souza GP, Colombini-Ishikiriama BL, Garbieri TF, Parisi VA, Oliveira GM, Cano IP, Rodini CO, Oliveira SHP, Greene AS, Santos CF. AT1 receptor antagonism promotes bone loss attenuation in experimental periodontitis, blocks inflammatory mediators, and upregulates antioxidant enzymes and bone formation markers.// J Periodontol. 2020 Apr;91(4):533-544.
14. Kh Kamilov, T Melkumyan Therapeutic exercise in the prevention and rehabilitation of periodontitis //Stomatology 1 (1-2 (41-42)), 70-77
15. Kh Kamilov, K Takhirova, Sh Khodzhiakbarova, Sh Boymirzaeva Review of modern approaches in the etiopathogenetic treatment of chronic periodontitis //Medicine and Innovations 1 (2), 30-37

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

UZBEK MEDICAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000